

Rancang Bangun Robot Beroda Pemadam Api Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno Berbasis Arduino

Devinta Rosaline*¹, Herlambang Saputra², Indarto³

^{1,2,3} Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128

Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

e-mail: *¹devintatay29@gmail.com, ²herlambang@polsri.ac.id, ³indarto@polsri.ac.id

Abstrak

Kebakaran merupakan bencana yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun non-materiil. Untuk mengurangi risiko tersebut, dirancang robot beroda pemadam api yang mampu mendeteksi dan memadamkan api secara otomatis menggunakan metode logika fuzzy Sugeno berbasis mikrokontroler Arduino. Sistem dilengkapi dengan flame sensor sebagai pendeteksi api dan sensor ultrasonik untuk navigasi rintangan. Data dari sensor diproses oleh logika fuzzy untuk mengatur arah pergerakan robot, kemudian kipas diaktifkan sebagai aktuator pemadam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa flame sensor mampu mendeteksi api hingga jarak 15 cm, sementara sensor ultrasonik mendeteksi rintangan hingga 20 cm. Uji kinerja dilakukan pada tiga titik api dengan tiga kali percobaan, menghasilkan rata-rata waktu pemadaman sebesar 6,66 detik. Perbedaan waktu antarpercobaan dipengaruhi oleh jarak dan posisi api terhadap kipas pemadam. Secara keseluruhan, robot berhasil berfungsi sesuai perancangan, yakni mendeteksi dan memadamkan api kecil secara efektif serta menavigasi rintangan dengan baik. Dengan demikian, sistem ini berpotensi menjadi solusi awal dalam penanggulangan kebakaran ringan secara otomatis, efisien, dan responsif.

Kata kunci: robot pemadam api, arduino, fuzzy sugeno, flame sensor, ultrasonik.

Abstract

Fire is a disaster that can cause significant losses, both material and non-material. To reduce this risk, a wheeled firefighting robot was designed that is capable of detecting and extinguishing fires automatically using the Sugeno fuzzy logic method based on an Arduino microcontroller. The system is equipped with a flame sensor to detect fires and an ultrasonic sensor for obstacle navigation. Data from the sensors is processed by fuzzy logic to control the robot's movement, then the fan is activated as an extinguishing actuator. Test results show that the flame sensor can detect fires up to a distance of 15 cm, while the ultrasonic sensor detects obstacles up to 20 cm. Performance tests were conducted on three fire points with three trials, resulting in an average extinguishing time of 6.66 seconds. The difference in time between trials was influenced by the distance and position of the fire relative to the extinguishing fan. Overall, the robot functioned as designed, effectively detecting and extinguishing small fires and navigating obstacles well. Thus, this system has the potential to be an initial solution for automatic, efficient, and responsive light firefighting.

Keywords: firefighting robot, Arduino, Sugeno fuzzy logic, flame sensor, ultrasonic sensor.

1. PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di kota-kota besar, baik di kawasan pemukiman penduduk, gedung perkantoran, pabrik, pasar, pusat perbelanjaan, dan

lain-lain. Faktor utama penyebab kebakaran umumnya berasal dari kesalahan manusia (human error), seperti korsleting listrik, puntung rokok yang masih menyala, pembakaran sampah sembarangan, hingga ledakan tabung gas[1]. Kejadian-kejadian tersebut dapat menimbulkan resiko kecelakaan serius, mulai dari luka bakar, gangguan pernapasan akibat asap, cedera fisik, hingga kematian. Data menunjukkan bahwa kebakaran, terutama pada tahap awal, dapat berkembang menjadi bencana besar apabila tidak segera ditangani secara cepat dan tepat. Namun demikian, keterbatasan manusia dalam mengakses area berbahaya serta waktu respons yang lambat sering menjadi hambatan utama dalam upaya pemadaman api[2]. Robot adalah perangkat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik dengan kendali manusia atau program otomatis (*kecerdasan buatan*). Teknologi ini dirancang untuk menangani pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi, tenaga besar, berisiko tinggi, atau bersifat monoton. Salah satu penerapannya adalah pada pemadaman kebakaran, di mana secara tradisional tugas ini dilakukan manusia yang harus menghadapi suhu tinggi, asap tebal, dan potensi bahaya runtuhnya bangunan [3].

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengembangkan sistem robot pemadam api otomatis dengan pendekatan dan teknologi yang beragam. Salah satu penelitian mengusulkan robot pemadam api otomatis menggunakan sistem pneumatik berbasis mikrokontroler Atmega32, yang dirancang untuk mendeteksi api dan memadamkannya dengan bantuan tekanan udara [4]. Penelitian lain mengembangkan robot pemadam api hexapod, yaitu robot berkaki enam yang dilengkapi dengan sistem penyemprot air untuk memadamkan api secara langsung [5]. Selain itu, terdapat juga rancang bangun prototipe robot navigasi pemadam api untuk lingkungan bandar udara, yang bertujuan meminimalkan risiko kebakaran di area sensitif seperti bandara [6].

Pendekatan lain dilakukan melalui penggunaan teknik navigasi Wall Follower berbasis Arduino, yang memungkinkan robot mengikuti dinding dalam menjelajahi area sempit seperti labirin [7], serta sistem Line Follower berbasis Arduino [8]. Meskipun masing-masing penelitian menawarkan solusi yang inovatif, namun sebagian besar masih memiliki keterbatasan, seperti akurasi yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sistem navigasi yang belum adaptif, serta keterbatasan dalam media pemadaman. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi lebih lanjut dalam pengembangan sistem robot pemadam api yang mampu bekerja secara efektif dalam berbagai situasi dan kondisi medan.

Setiap penelitian tersebut memiliki pendekatan berbeda, baik dari sisi metode navigasi, jenis alat pemadam, maupun perangkat kendali yang digunakan. Namun, sebagian besar masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti tingkat akurasi yang tergantung pada kondisi lingkungan, sistem navigasi yang belum fleksibel, serta keterbatasan dalam penyimpanan dan penggunaan air sebagai media pemadam. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang menjadi tantangan dalam mengembangkan sistem robot pemadam api yang andal untuk berbagai kondisi di lapangan.

Flame sensor, yaitu sensor optik yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan api. Flame sensor mendeteksi cahaya api, bukan panas, sehingga mampu mengenali nyala api dalam jarak tertentu sesuai dengan pengaturan sistem [9]. Ketika api terdeteksi, robot akan segera mengarahkan alat pemadam ke sumber api. Sensor ultrasonik adalah sensor yang memanfaatkan gelombang suara ultrasonik untuk mendeteksi objek atau halangan di depan robot [10]. Saat sensor mendeteksi adanya penghalang dalam jarak tertentu, robot akan menyesuaikan arah dan mencari jalur alternatif agar dapat bergerak secara optimal menuju sumber api.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun robot beroda pemadam api yang mampu mendeteksi serta memadamkan api secara otomatis menggunakan metode logika Fuzzy Sugeno, sekaligus dapat menavigasi rintangan dengan sensor ultrasonik. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan prototipe robot beroda pemadam api yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi kebakaran ringan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development (R&D) yang bertujuan untuk mengembangkan robot beroda pemadam api menggunakan metode fuzzy berbasis arduino. Langkah- langkah pengembangan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Tahapan Metode R&D

Berdasarkan model R&D tersebut, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan mulai dari identifikasi masalah hingga revisi produk. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan
Pada tahap ini dilakukan pengamatan serta analisis terhadap permasalahan nyata yang ada di lapangan, khususnya terkait keterbatasan manusia dalam menjangkau area berbahaya saat terjadi kebakaran. Dari hasil identifikasi tersebut ditentukan kebutuhan pengembangan produk, yaitu merancang robot beroda pemadam api yang mampu bekerja secara otomatis. Studi literatur Setelah permasalahan teridentifikasi, dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui kajian pustaka.
2. Studi literatur
Bertujuan memperoleh landasan teori serta referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, baik mengenai robot pemadam api, metode logika fuzzy Sugeno, maupun penggunaan sensor flame dan ultrasonik dalam sistem kendali otomatis.
3. Perancangan desain produk
Tahap ini mencakup penyusunan rancangan sistem secara menyeluruh, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Pada bagian perangkat keras, ditentukan komponen utama seperti mikrokontroler Arduino, flame sensor, sensor ultrasonik, motor DC, serta kipas pemadam. Sementara itu, pada perangkat lunak dilakukan perancangan logika fuzzy Sugeno sebagai pengendali utama robot agar mampu mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data dari sensor.
4. Pembuatan produk
Berdasarkan rancangan yang telah dibuat, dilakukan perakitan perangkat keras dan pengkodean perangkat lunak. Komponen-komponen elektronik disusun dan dihubungkan sesuai fungsi masing-masing, kemudian diprogram menggunakan Arduino IDE agar dapat bekerja sesuai skenario yang dirancang.
5. Pengujian produk
Prototipe yang telah dibuat selanjutnya diuji untuk memastikan seluruh sistem bekerja sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian dilakukan terhadap kemampuan flame sensor dalam mendeteksi api, sensor ultrasonik dalam mengenali rintangan, serta performa robot secara keseluruhan dalam mendeteksi dan memadamkan api di lingkungan uji.
6. Revisi produk

Berdasarkan hasil pengujian, dilakukan evaluasi terhadap kelemahan maupun kendala yang ditemukan. Perbaikan dilakukan pada aspek perangkat keras maupun perangkat lunak agar sistem semakin optimal. Proses revisi ini penting untuk memastikan robot berfungsi secara efektif, efisien, dan responsif sesuai kebutuhan.

Rancangan sistem yang diusulkan juga dilengkapi dengan blok diagram alat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Blok Diagram Robot Beroda Pemadam Api Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno Berbasis Arduino

Rancang bangun robot pemadam api menggunakan metode fuzzy sugeno berbasis arduino memiliki tiga bagian utama, yaitu input, proses, dan output yang saling terintegrasi agar alat dapat bekerja secara optimal.

1. Input
 - a. Sensor Ultrasonik sebagai pendeteksi jarak rintangan di depan robot sehingga robot dapat menghindari halangan.
 - b. Flame Sensor sebagai pendeteksi keberadaan nyala api sebagai target utama pemadaman.
2. Proses
 - a. Data dari kedua sensor dikirim ke Mikrokontroler Arduino R3 yang berperan sebagai pusat pengendali yang memproses semua informasi.
 - b. Logika Fuzzy Sugeno digunakan untuk mengolah data sensor sehingga sistem dapat mengambil keputusan dengan tepat, baik dalam navigasi maupun pemadaman api.
3. Output
 - a. Fan Cooler diaktifkan secara otomatis ketika flame sensor mendeteksi nyala api, berfungsi sebagai aktuator pemadam.
 - b. Driver Motor L298N yaitu mengatur pergerakan roda robot agar dapat bernavigasi menuju titik api dan menghindari rintangan.

Dalam sistem logika fuzzy Sugeno, terdapat dua masukan utama, yaitu flame sensor (intensitas api) dan sensor ultrasonik (jarak rintangan). Pada penelitian ini digunakan tiga buah sensor ultrasonik (kiri, tengah, kanan) yang mengukur jarak dalam satuan sentimeter. Fungsi keanggotaan untuk jarak dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Near (Dekat)* dan *Far (Jauh)*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Himpunan Input Keanggotaan Jarak

No	Kategori	Bentuk Fungsi Keanggotaan
1.	Near (Dekat)	Puncak di 5 cm, nol di 15 cm

2.	Far (Jauh)	Mulai dari 10 cm, puncak di 20 cm
----	------------	-----------------------------------

Visualisasi:

- a. Near = 1 jika jarak ≤ 5 cm, turun menjadi 0 saat 15 cm.
- b. Far = 0 jika jarak ≤ 10 cm, naik menjadi 1 saat ≥ 20 cm.

Fungsi keanggotaan flame sensor digunakan untuk mendeteksi intensitas nyala api. Pada penelitian selanjutnya, keanggotaan ini diperluas menjadi tiga kategori, yaitu *None*, *Weak*, dan *Strong*, agar sistem lebih adaptif dalam menentukan tingkat kecepatan kipas pemadam.

Tabel 2 Himpunan Input Keanggotaan Intensitas Api

No	Kategori	Bentuk Fungsi Keanggotaan
1.	<i>None</i>	Fungsi konstan; nilai keanggotaan 1 jika nilai intensitas = 0
2.	<i>Weak</i> (Lemah)	Fungsi segitiga; puncak antara 0.3–0.7, nilai 0 di luar rentang tersebut
3.	<i>Strong</i> (Kuat)	Fungsi konstan; nilai keanggotaan 1 jika nilai intensitas = 0

Visualisasi:

1. None = 1 jika nilai intensitas = 0.0.
2. Weak naik dari 0 pada 0.3 dan turun lagi ke 0 pada 0.7.
3. Strong = 1 jika nilai intensitas ≥ 0.7 .

Rule base terdiri dari aturan IF-THEN yang memetakan input fuzzy ke output konstanta Sugeno. Output yang dihasilkan adalah:

- a. *left_speed*: Kecepatan motor kiri (0–255, PWM).
- b. *right_speed*: Kecepatan motor kanan (0–255, PWM).
- c. *fan_speed*: Kecepatan kipas (0–255, PWM).

Konstanta output adalah: Berhenti (0), Lambat (50), Sedang (150), Cepat (255)

Tabel 4 Rule Base

R1	IF Api = Tidak Ada AND Jarak = Jauh THEN Kipas = Mati
R2	IF Api = Tidak Ada AND Jarak = Dekat THEN Kipas = Mati
R3	IF Api = Ada AND Jarak = Jauh THEN Kipas = Hidup
R4	IF Api = Ada AND Jarak = Dekat THEN Kipas = Hidup

Terakhir ada tahap defuzzifikasi yang menentukan tingkat aksi kipas berdasarkan kombinasi nilai keanggotaan dari input api dan jarak. Metode Sugeno digunakan karena mampu menghasilkan output dalam bentuk nilai numerik yang akurat dan efisien. Nilai ini dapat langsung digunakan sebagai sinyal kontrol untuk menghidupkan atau mematikan kipas. Dalam metode Sugeno, setiap aturan fuzzy diberi bobot berdasarkan derajat keanggotaan (nilai kepercayaan) dari input terhadap aturan tersebut. Output akhir diperoleh melalui rata-rata berbobot dari semua output aturan yang aktif. Dengan demikian, metode ini menghasilkan keputusan yang lebih presisi dalam mengatur kondisi kipas pada robot pemadam api.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Robot beroda pemadam api yang menggunakan metode Fuzzy Sugeno berbasis Arduino ini dilengkapi dengan beberapa komponen utama, yaitu flame sensor 5 channel sebagai pendeteksi api, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi halangan, serta mikrokontroler Arduino

sebagai pusat kendali sistem. Flame sensor 5 channel dipasang pada bagian depan robot agar dapat mendeteksi keberadaan api secara akurat. Sementara itu, tiga buah sensor ultrasonik ditempatkan di bagian depan untuk mendeteksi halangan secara maksimal. Mikrokontroler Arduino diprogram untuk menerima data dari flame sensor dan sensor ultrasonik, kemudian memproses data tersebut berdasarkan logika Fuzzy Sugeno yang telah ditentukan. Apabila jarak antara robot dengan api dan halangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka Arduino akan mengaktifkan sistem pemadaman secara otomatis. Seluruh rangkaian robot ini dirancang dengan mempertimbangan efisiensi ruang, terutama dalam medan berbentuk labirin. Setiap komponen diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu fungsi utama robot sebagai alat pemadam api. Hasil robot beroda pemadam api yang menggunakan metode fuzzy sugeno berbasis arduino ditunjukkan pada Gambar berikut:

Gambar 3 Tampak Depan Robot

Gambar 3 menunjukkan tampak depan robot beroda pemadam api yang menggunakan metode Fuzzy Sugeno berbasis Arduino. Pada bagian depan robot, dipasang flame sensor 5 channel yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan api. Posisi ini dipilih agar sensor dapat bekerja secara optimal dalam mendeteksi sumber api, yang merupakan fokus utama dari sistem ini. Selain itu, terdapat tiga buah sensor ultrasonik yang juga dipasang di bagian depan robot untuk mendeteksi halangan di sekitarnya. Penempatan ini dipilih agar sensor dapat mendeteksi rintangan secara efektif dan membantu navigasi robot dalam area sempit atau labirin. Sebagai alat pemadam, robot ini juga dilengkapi dengan kipas (fan cooler) yang berfungsi untuk memadamkan api ketika terdeteksi. Seluruh komponen dirancang dan ditempatkan sedemikian rupa agar mendukung kinerja robot secara maksimal dalam menjalankan tugas pemadaman api secara otomatis.

Gambar 4 Tampak Atas

Pada Gambar 4 tampak bagian atas dari robot yang memperlihatkan Arduino Uno sebagai pusat pengendali sistem, serta ESP sebagai mikrokontroler tambahan. Tepat di bawahnya, terdapat driver motor L298N dan buzzer. Selain itu, terlihat juga rangkaian kabel yang menghubungkan seluruh komponen elektronik untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara terintegrasi.

Gambar 5 Labirin

Pada Gambar 5 pengujian robot ini dilakukan di sebuah labirin yang memiliki 3 titik api yang ditempatkan secara acak. Setiap titik api akan dideteksi oleh robot menggunakan *flame sensor*, dan setelah api terdeteksi, robot akan mengarahkan kipas untuk memadamkan api tersebut.

3.1 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah robot pemadam api menggunakan metode fuzzy berbasis arduino yang telah dirancang dapat berfungsi sesuai dengan logika kerja yang diharapkan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah robot pemadam api menggunakan metode Fuzzy Sugeno berbasis Arduino yang telah dirancang dapat berfungsi sesuai dengan logika kerja yang diharapkan.

a. Pengujian

Pengujian *flame sensor* bertujuan untuk memastikan kemampuan sensor dalam mendeteksi keberadaan api. Adapun rancangan kasus uji pada pengujian pergerakan robot dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 5 Daftar Uji Pada Pengujian *Flame Sensor*

No.	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Jarak 5 cm	Api terdeteksi	Sensor mendeteksi api
2.	Jarak 10 cm	Api terdeteksi	Sensor mendeteksi api
3.	Jarak 15 cm	Api terdeteksi	Sensor mendeteksi api
4.	Jarak 16cm	Api tidak terdeteksi	Sensor tidak mendeteksi api

Pengujian *flame sensor* dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi keberadaan api pada berbagai jarak. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 1, sensor mampu mendeteksi api dengan baik pada jarak 5 cm, 10 cm, dan 15 cm, sesuai dengan hasil yang diharapkan. Namun, pada jarak 16 cm sensor tidak lagi mendeteksi api, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak deteksi efektif *flame sensor* adalah hingga ± 15 cm.

Hasil ini menunjukkan bahwa sensor bekerja sesuai spesifikasi yang diharapkan, yaitu mampu mengenali sumber api pada jarak dekat hingga menengah, serta tidak memberikan deteksi ketika sumber api berada di luar jangkauan.

b. Pengujian Sensor Ultrasonik

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui jarak antara robot dengan api saat api mulai terdeteksi oleh sensor. Adapun rancangan kasus uji pada pengujian pergerakan robot dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 6 Daftar uji pada pengujian Sensor Ultrasonik

No.	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Jarak 5 cm	Halangan terdeteksi	Sensor mendeteksi halangan
2.	Jarak 15 cm	Halangan terdeteksi	Sensor mendeteksi halangan
3.	Jarak 20 cm	Halangan terdeteksi	Sensor mendeteksi halangan
4.	Jarak 21 cm	Halangan tidak terdeteksi	Sensor tidak mendeteksi halangan

c. Pengujian Alat

Tabel 7 Hasil Pengujian Pertama

No.	Kasus Pengujian ke-1	Hasil	Waktu Pengujian
1.	Titik api 1	Api berhasil dipadamkan	5 detik
2.	Titik api 2	Api berhasil dipadamkan	8 detik
3.	Titik api 3	Api berhasil dipadamkan	8 detik
Rata-Rata Waktu Pengujian			7 detik

Tabel 4 Tabel Hasil Pengujian Kedua

No.	Kasus Pengujian ke-2	Hasil	Waktu Pengujian
1.	Titik api 1	Api berhasil dipadamkan	6 detik
2.	Titik api 2	Api berhasil dipadamkan	7 detik
3.	Titik api 3	Api berhasil dipadamkan	6 detik
Rata-Rata Waktu Pengujian			6,33 detik

Tabel 8 Tabel Hasil Pengujian Ketiga

No.	Kasus Pengujian ke-3	Hasil	Waktu Pengujian
1.	Titik api 1	Api berhasil dipadamkan	8 detik
2.	Titik api 2	Api berhasil dipadamkan	6 detik

3.	Titik api 3	Api berhasil dipadamkan	6 detik
Rata-Rata Waktu Pengujian			6,66 detik

Tabel 9 Tabel Hasil Pengujian Waktu

No.	Kasus Pengujian ke-	Hasil	Waktu Pengujian
1.	1	Api berhasil dipadamkan	7 detik
2.	2	Api berhasil dipadamkan	6,33 detik
3.	3	Api berhasil dipadamkan	6,66 detik
Rata-Rata Waktu Pengujian			6,66 detik

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, robot pemadam api berbasis Arduino dengan metode logika Fuzzy Sugeno mampu bekerja secara otomatis dalam mendeteksi dan memadamkan api serta menghindari rintangan di sekitarnya dengan cukup baik sesuai dengan tujuan perancangan. Pada pengujian sensor ultrasonik, diketahui bahwa sensor mampu mendeteksi objek dengan baik pada jarak halangan antara 1 cm hingga 20 cm. Namun, saat objek berada

pada jarak lebih dari 21 cm, sensor tidak lagi mendeteksi keberadaan objek. Hal ini menandakan bahwa sensor ultrasonik memiliki batas deteksi objek sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, hasil pengujian pada *flame sensor* menunjukkan bahwa sensor tersebut dapat mendeteksi sumber api pada jarak antara 1 cm hingga 15 cm. Setelah melewati jarak tersebut, sensitivitas sensor menurun dan tidak mampu lagi mendeteksi keberadaan api. Kondisi ini menunjukkan bahwa *flame sensor* memiliki keterbatasan jarak deteksi api sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pengujian kinerja robot pemadam api, dilakukan tiga kali percobaan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan robot dalam mendeteksi dan memadamkan api. Pada percobaan pertama, robot berhasil memadamkan api dalam waktu rata-rata 7 detik. Pada percobaan kedua, waktu yang dibutuhkan adalah 6,33 detik, dan pada percobaan ketiga sebesar 6,66 detik. Berdasarkan ketiga percobaan tersebut, diperoleh waktu rata-rata pemadaman sebesar 6,66 detik. Perbedaan waktu antar percobaan ini dapat disebabkan oleh jarak antara kipas pemadam dan sumber api, atau arah hembusan dan sudut posisi kipas terhadap sumber api.

Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu mendeteksi dan memadamkan lilin sebagai sumber api serta mengenali dinding sebagai rintangan. Kombinasi antara perangkat keras yang sesuai dan penerapan metode Fuzzy Sugeno menghasilkan sistem robotik yang cukup responsif dalam menjalankan fungsinya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian rancang bangun robot beroda pemadam api menggunakan metode fuzzy sugeno berbasis arduino dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Robot berhasil dirancang menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3, serta dilengkapi dengan *flame sensor* sebagai pendeteksi api, sensor ultrasonik untuk

- mendeteksi rintangan, motor DC sebagai penggerak, dan motor kipas sebagai alat pemadam api.
2. Metode logika Fuzzy Sugeno yang diterapkan pada sistem ini mampu mengatur arah dan kecepatan gerak robot secara otomatis berdasarkan data masukan dari sensor ultrasonik, dengan jangkauan deteksi hingga 20 cm.
 3. Berdasarkan hasil pengujian, *flame sensor* yang digunakan mampu mendeteksi nyala api pada jarak hingga 15 cm, namun tidak memberikan respons saat api berada pada jarak 16 cm. Hal ini menunjukkan bahwa sensor memiliki batas deteksi yang sesuai dengan kebutuhan sistem.
 4. Berdasarkan pengujian terhadap tiga titik api yang ditempatkan secara acak, robot mampu mendeteksi sumber api, bergerak menuju titik tersebut, serta memadamkannya dengan rata-rata waktu pemadaman 6,66 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan efisien dan responsif.

5. SARAN

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan alat di masa mendatang agar lebih efisien dari sebelumnya:

1. Menggunakan material casing yang tahan panas, agar robot dapat beroperasi lebih aman dalam kondisi lingkungan yang memiliki suhu tinggi dan paparan api langsung.
2. Menambahkan sensor suhu dan asap, sebagai pendukung flame sensor untuk meningkatkan akurasi deteksi kebakaran serta memungkinkan sistem membuat keputusan berdasarkan beberapa parameter lingkungan.
3. Mengembangkan sistem kendali berbasis nirkabel (*wireless monitoring*), seperti kontrol melalui aplikasi berbasis IoT, untuk memungkinkan pemantauan dan pengendalian robot secara jarak jauh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dan bantuan selama proses penelitian robot beroda pemadam api menggunakan metode fuzzy sugeno berbasis arduino ini, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*, Diakses pada 2 Mei 2025 dari : <https://dibi.bnppb.go.id>
- [2] Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. (2024). *Sepanjang Tahun 2023, 2.286 Kebakaran Terjadi di Jakarta*. Diakses 2 Mei 2025 dari: <https://sinpo.id/detail/61729/sepanjang-tahun-2023-2286-kebakaran-terjadi-di-jakarta>
- [3] Dewi, N. K., Mulyana, I., Putra, A. S., & Radita, F. R. (2021). Konsep Robot Penjaga Toko Di Kombinasikan Dengan Pengendalian Virtual Reality (VR) Jarak Jauh. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, 5(1), 33-38.
- [4] Ali, M. (2021). Rancang Bangun Robot Pemadam Api Otomatis Menggunakan Sistem Pneumatik Berbasis Mikrokontroler Atmega 32. *Jurnal Litek: Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika*, 18(1), 21-27.

- [5] Haris, O., & Rahman, T. (2023). Perancangan Dan Analisis Konstruksi Mekanik Pada Robot Pemadam Api Hexapod Menggunakan Metode Finite Element Analysis Dan Inverse Kinematics. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 18(2), 163-174.
- [6] Sunardi, Julfansyah, M., Jhoni, H., Iswand, I., Rizaldy, I. (2020). Rancang Bangun Prototype Robot Navigasi Pemadam Api Di Bandar Udara. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (Jsn) Hal*, 273, 277.
- [7] Saripuddin, M., Kamal, K., Rizal, M., & Syani, A. (2022). Rancang Bangun Robot Cerdas Pemadam Api Menggunakan Teknik Navigasi Wall Follower Berbasis Arduino. *Iltek: Jurnal Teknologi*, 17(02), 88-93.
- [8] Nuraini, R. (2020). Rancang Bangun Robot Line Follower Pemadam Api Berbasis Mikrokontroler Atmega 16. *Jurnal Satya Informatika*, 5(01), 33-42.
- [9] Myori, D. E., Pratama, W., Effendi, H., & Hastuti, H. (2023). Alat Pendeteksi Kebakaran Berbasis Sensor Flame Dilengkapi Sprinkler Menggunakan IoT dan Maps. *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia*, 4(1), 9-18.
- [10] Arifin, T. N., Pratiwi, G. F., & Janrafsasih, A. (2022). Sensor Ultrasonik Sebagai Sensor Jarak. *Jurnal Tera*, 2(2), 55-62.